

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniеста

N.º 1 – Enero 1997

Apertura del año judicial

El fiscal y el futuro proceso penal

Jurado: primera experiencia

**Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita**

§ 9.—DOCUMENTO EN IDIOMA EXTRANJERO. INTERPRETACION DE NORMA CONTENIDA EN REGLAMENTO COMUNITARIO

Martínez Pérez c. Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Tribunal Constitucional (Sala 2.ª).

Sentencia 45/1996, de 25 de marzo. Recurso núm. 2024/1993, BOE 27.4.3.

Recurso de amparo presentado frente a Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en proceso sobre pensión de invalidez.

Ponente: Gabaldón López.

Abogado: Méndez Robledo.

Hechos y cuestiones jurídicas

El art. 84.4 del Reglamento comunitario 1408/71, relativo a la Seguridad Social de los trabajadores emigrantes, establece que los órganos nacionales no rechacen «documentos que les sean dirigidos, por el hecho de que estén redactados en el idioma oficial de otro Estado miembro», disponiendo en caso necesario su traducción. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia entendió que esta norma comunitaria, interpretada de acuerdo con las normas internas contenidas en los arts. 601 LEC y 94 LPL, no dispensa al justiciable de solicitar que los documentos sean traducidos, cosa que el recurrente, teniendo oportunidad para ello, no hizo. El Tribunal Constitucional considera que esta interpretación de la norma comunitaria no es irrazonable ni arbitraria y, en consecuencia, no vulnera el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes.

En su voto particular, el Magistrado Sr. González Campos sostiene que, en virtud del principio de interpretación del Derecho interno de conformidad con el contenido de las normas comunitarias y atendidos los objetivos sociales del Reglamento comunitario en cuestión, debe entenderse que el mismo impone al órgano judicial que ordene de oficio la traducción del documento incluso aunque la parte no lo solicite. Al no hacerlo así, los órganos judiciales vulneraron el principio de primacía del Derecho comunitario.

Fallo

Se desestima el recurso de amparo.

Fundamentos jurídicos

Primero: El demandante de amparo denuncia que aportó en España, como prueba del proceso del que trae causa la presente demanda, documentos relativos a su incapacidad emitidos por un órgano administrativo alemán y, por tanto, en lengua alemana, argumentando que tales documentos fueron de hecho ignorados al dictarse la sentencia, produciéndose así violación del derecho a utilizar las pruebas aptas para su defensa en los términos dispuestos por las leyes (art. 24.2 CE) y, en este caso, por el Reglamento CEE 1408 del Consejo, de 14 de junio de 1971. A lo que se añade la queja basada en la supuesta carencia de motivación de la resolución impugnada y la eventual vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías.

El art. 84.4 de dicho Reglamento CEE 1408/71 (Seguridad Social de los trabajadores migrantes) dispone, en efecto, que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro «no podrán rechazar las peticiones ni otros documentos que les sean dirigidos, por el hecho de que estén redactados en el idioma oficial de otro Estado miembro». Estableciendo asimismo que «si fuese necesario» recurrirá a lo dispuesto en el art. 81 b) del propio Reglamento, precepto en el que se encomienda a la «Comisión Administrativa sobre la Seguridad Social de los trabajadores migrantes» la competencia para disponer que se lleve a cabo la traducción de cualquier documento relacionado con la aplicación del Reglamento.

A dicha queja se añaden las de falta de motivación y se reitera la de la

vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, las cuales, dado su enunciado, vienen a reconducirse e identificarse con la citada.

Segundo: En el Juzgado de lo Social, la sentencia dictada, tras decir que se admitió a trámite la documental, razona (fundamento de Derecho 8.º) que las dolencias que se declararon probadas fueron las determinadas por la Comisión de Evaluación de Incapacitados según el resultado de los informes médicos de los facultativos alemanes, sin que se hubieran aportado pruebas que desvirtuaran dichos informes. Sin embargo, la demanda se orienta a combatir la valoración dada por la CEI precisamente con fundamento en tales documentos.

Tercero: En la sentencia confirmatoria dictada por el TSJ se valora de

manera directa la aplicación de los arts. 81 b) y 84.4 del Reglamento CEE 1408/71. Corrige la omisión en cuanto a la apreciación que de la prueba pudo haber tenido lugar en la primera instancia y, partiendo de la evidencia de que los documentos en cuestión no habían sido valorados ni tenidos en cuenta en ella, justifica la decisión del juez de no ordenar la traducción de los mismos en el hecho de que, según nuestras leyes procesales internas —arts. 601 LEC y 94 LPL— (así como la doctrina jurisprudencial), conforme a las cuales deben aplicarse los citados preceptos del Reglamento comunitario, «las partes en el proceso laboral vienen obligadas a acompañar traducidos documentos tales como los de que ahora se trata». Agrega a ello la inactividad del recurrente en cuanto que no pidió de modo expreso al órgano judicial que ordenase la traducción, ni en el escrito inicial ni en la comparecencia en que se acordó la suspensión del juicio ni en su celebración efectiva, por lo que, faltando la petición previa del interesado, no es imputable al órgano judicial la denegación de la prueba.

Se cuestiona aquí, precisamente, si esta argumentación del Tribunal Superior de Justicia de Galicia vulnera el art. 24.2 CE, en su aspecto de derecho al uso de las pruebas pertinentes para la defensa. Tratándose de un derecho de configuración legal, como tan reiteradamente se ha afirmado por este Tribunal, el interesado debe, en efecto, ejercer el derecho que invoca en los términos dispuestos por el legislador, correspondiendo su aplicación a los órganos jurisdiccionales ordinarios (art. 117.3 CE), que sólo ha de ser revisada por este Tribunal en caso de que la misma hubiese sido arbitraria, viciada de error patente o cuando, existiendo varias interpretaciones posibles, no se hubiera seleccionado la más favorable al ejercicio del derecho fundamental (SSTC 69/1984, 90/1986 y 164/1990, por todas).

Cuarto: En el caso presente, el Tribunal ha entendido que correspondía a la parte aportar la documental traducida, según el art. 601 LEC —que así lo especifica— y la jurisprudencia dictada sobre la cuestión, pesando sobre él la carga de acompañar la tra-

ducción o instarla en su caso, de modo que sólo a su pasividad e inoperancia cabría imputar la falta de consideración de la prueba. A lo cual se arguye que esta conclusión se separa de lo literalmente ordenado en el Reglamento comunitario, que, de acuerdo con su orientación y fin específico —proteger al trabajador migrante a efectos de Seguridad Social—, le libera de la carga de traducir los documentos, ya que de ello se pueden derivar gravámenes tales como demoras, gastos, e incluso la dificultad de encontrar un traductor del idioma en cuestión. Es decir, que en relación a la práctica de esta prueba, el órgano judicial habría impuesto requisitos o trabas no exigidos en la que se considera aplicable —Reglamento CEE 1408/71—, vulnerando así el derecho a servirse en juicio de las pruebas pertinentes, desconociendo de hecho la jerarquía del Reglamento comunitario y razonando con base en la obligación para el actor de un deber de diligencia adicional —la petición expresa en el proceso de que se realice la traducción— que el art. 84 del Reglamento no exige.

La cuestión que da origen a la alegación de vulneración del derecho a la prueba se concreta, pues, en la interpretación hecha por el Tribunal de las prescripciones de dos normas aplicables: el art. 601 LEC, que exige que los documentos redactados en idioma extranjero se acompañen de su traducción (incluso hecha privadamente) y los arts. 81 b) y 84.4 del Reglamento 1408/71 de la CEE, de los que el recurrente deduce no sólo la obligación de no rechazar los documentos redactados en el idioma de otro Estado miembro, sino la procedencia de disponer de oficio su traducción, encomendándola a la «Comisión Administrativa sobre la Seguridad Social de los Trabajadores Emigrantes».

Quinto: Es de señalar, en primer término, que no puede privarse a los Tribunales nacionales de la facultad de interpretar tanto las normas internas como las comunitarias, pues como de aplicación directa entre nosotros (art. 189.2 Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea) les corresponde su selección e interpretación (art. 117.3 CE),

aun sin perjuicio de las competencias que al efecto ostenten las instancias jurisdiccionales comunitarias.

Y en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, sin desconocer la aplicabilidad interna del citado Reglamento CEE, procedió, en relación con la aportación al juicio de documentos en idioma alemán, una vez admitidos los mismos, a aplicar lo prescrito en el art. 601 LEC (en relación con el art. 94 LPL) que atribuye al interesado la carga de su traducción. Lo cual supone no sólo la selección de la norma aplicable sino la interpretación integradora de los preceptos del Reglamento CEE con los de la Ley procesal española, la cual aplica por entender que del art. 189.2 de la norma comunitaria únicamente se desprende la procedencia de que el Tribunal acuerde la traducción de los documentos aportados en otro idioma (art. 84.4) y su remisión al efecto a la Comisión Administrativa (art. 81 b), pero no que ello deba hacerse siempre de oficio y sin petición de parte, como en el caso ocurrió, ni menos cuando el interesado, habiendo tenido un doble momento para solicitarlo, omitió toda actividad, tal como se razona en la sentencia impugnada.

Sexto: En definitiva, viene a plantear el recurso, con la consecuencia de la eventual vulneración del derecho a la prueba, la cuestión sobre si la precedencia en la jerarquía normativa del Reglamento CEE permite la citada interpretación del Tribunal de lo Social o más bien ha omitido éste su aplicación para limitarse a los preceptos procesales de Derecho interno. Debemos al respecto señalar la doctrina sentada en nuestras SSTC 180/1993, 211/1988 y 178/1988, donde dijimos que «la determinación de cuál sea la norma aplicable al caso concreto es una cuestión de legalidad que no corresponde resolver a este Tribunal (STC 211/1988), en cuanto que la selección de las normas aplicables y su interpretación corresponde, en principio, a los Jueces y Tribunales ordinarios en el ejercicio de la función jurisdiccional que, con carácter exclusivo, les atribuye el art. 117.3 CE (STC 178/1988). Es, pues, facultad propia de la jurisdicción determinar la norma aplicable al punto

controvertido» (fundamento jurídico 3.º). Y ello ha sido, en definitiva, lo efectuado por el Tribunal de lo Social, pues lejos de aplicar exclusivamente el Reglamento comunitario, del cual, según el sentido que el recurrente le atribuye, resultaría la privación de su derecho a la prueba, la resolución que se impugna no hizo otra cosa, en observancia de la facultad que le corresponde en exclusiva, que interpretar esta norma junto a la del art. 601 LEC, llegando a la conclusión de que la traducción no debe acordarse en todo caso de oficio sino a petición de parte, como resulta del citado precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, interpretación que, en relación con el art. 24.2, a cuyo alcance debemos atender, no puede reputarse irrazonable ni arbitraria y, por tanto, no es revisable por nosotros según lo dicho en la propia STC 180/1993 (fundamento jurídico 4.º).

Habida cuenta, además, que, según dijimos en la STC 28/1991, «la eventual infracción de la legislación comunitaria europea por leyes o normas estatales o autonómicas posteriores no convierte en litigio constitucional lo que sólo es un conflicto de normas infraconstitucionales que ha de resolverse en el ámbito de la jurisdicción ordinaria» (fundamento jurídico 5.º).

No puede, en consecuencia, estimarse la alegada vulneración del art. 24.2 y procede, por tanto, la desestimación del recurso.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO SR. GONZALEZ CAMPOS.

Primero: Dado que en el fundamento jurídico 6.º de la sentencia se viene a aplicar la doctrina sentada en la STC 180/1993 y mi discrepancia respecto al presente caso es similar a la expuesta en el voto particular que unieron a esta decisión los Magistrados don Miguel Rodríguez Piñero y Bravo-Ferrer y don Vicente Gimeno Sendra, a dicho voto particular me remito enteramente. No sin agregar que, si en coherencia con el principio de primacía del Derecho comunitario y la directa integración del ordenamiento comunitario en el orden jurídico de los Estados miembros los órganos jurisdiccionales de éstos asumen la condición de juez ordinario del primero y, de este modo, han de asegurar la protección jurídica de los derechos que establece el Derecho comunitario, el presente caso nos muestra claramente la relevancia de una exigencia que se deriva de las obligaciones asumidas por España como Estado miembro de la Comunidad Europea (en particular, art. 5 del Tratado de la Comunidad Europea): la de interpretar el Derecho interno de conformidad con el contenido de las normas comunitarias. Exigencia que, tras formularse en la STJCE 10 de abril de 1984 (Asunto 14/83, *Von Colson y Kamann*) ha sido reiterada en las SSTJCE 13 de noviembre de 1990 (Asunto C-106/89, *Marleasing*) y de 16 de diciembre de 1993 (Asunto C-334/92, *Wagner Miret*). Como se dijo en la primera de

estas decisiones, a la jurisdicción nacional corresponde, «agotando el margen de apreciación que su derecho nacional le concede, dar a la norma interna una interpretación y aplicación conformes» con las exigencias del derecho comunitario. Lo que no ha sido el caso, a mi entender, atendidos los objetivos sociales que inspiran el Reglamento CEE 1408/71, de la interpretación que han hecho las resoluciones aquí impugnadas.

Segundo: Mi discrepancia, en particular, se extiende a la cita del pasaje de la STC 28/1991, fundamento jurídico 5.º, donde se aludió a la eventual infracción de normas comunitarias por normas estatales «posteriores» agregando que ello no convierte en litigio constitucional «lo que sólo es un conflicto de normas infraconstitucionales» que ha de resolverse en el ámbito de la jurisdicción ordinaria. Lo que ciertamente resulta difícil admitir partiendo del principio de primacía del Derecho comunitario, tanto originario como derivado (STJCE 14 de diciembre de 1971, en el asunto 43/71, *Politi*) que prevalece sobre el Derecho interno, cualquiera que sea su rango (Sentencia 15 de julio de 1964, asunto 6/64, *Costa c. ENEL*) implica no la dualidad de la norma interna contraria sino su inaplicación al caso. Siendo de señalar que incluso la STC 180/1993, al citar tal pasaje de la mencionada STC 28/1991, creyó oportuno matizarlo indicando que nos encontrábamos ante un «conflicto de normas no constitucionales».

COMENTARIO

Si el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes es, como casi todos los garantizados en el art. 24 CE, un derecho de configuración legal, es decir, un derecho cuyo contenido no puede ser establecido solamente a partir de su enunciado constitucional sin una necesaria *interpositio legislatoris*, de ello se deriva que buena parte de las violaciones de normas infraconstitucionales que regulan la utilización de medios de prueba se conviertan en vulneraciones de un derecho fundamental. El presente caso gira en torno a la correcta interpretación de una norma contenida en un reglamento comunitario, que impone a los órganos nacionales el deber de no rechazar documentos de otro Estado comunitario, aunque se trate de documentos en otro idioma. El *quid* de la cuestión consiste en determinar si dicha norma comunitaria, en orden a que el documento en idioma extranjero pueda ser tenido en cuenta, impone a los órganos judiciales el deber de ordenar de oficio su traducción, o si dicho deber de ordenar la traducción sólo surge previa petición de parte y, por tanto, el justiciable no queda relevado de la carga de instar dicha traducción. Queda claro, por lo demás, que en el presente caso el documento en cuestión —en lengua alemana— no fue tenido en cuenta por los órganos judiciales del orden social y que, de haber sido tenido en cuenta, la decisión del pleito

podría haber sido distinta. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia se atuvo a la segunda de las interpretaciones posibles.

El Tribunal Constitucional opta en el presente caso por aplicar a la previa decisión judicial lo que cabe denominar un test de razonabilidad y de no arbitrariedad. El Tribunal Constitucional no declara que la interpretación sostenida por el órgano judicial *a quo* sea correcta, sino tan sólo que no es irrazonable ni arbitraria, por lo que no vulnera el artículo 24.2 CE. Parece que acabaron los tiempos de aplicación del principio de interpretación más favorable a la efectividad del derecho fundamental, cosa que, estando sin duda justificada en otros ámbitos, como, por ejemplo, el derecho de acceso a los recursos, quizás no lo esté tanto en lo que respecta al derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes, sobre todo cuando la configuración legal del derecho depende en este caso de una norma comunitaria que tiene primacía sobre el Derecho interno y que, como se señala en el voto particular, es una norma animada por un claro objetivo social, es decir, una norma cuya *ratio* es que, en materia de Seguridad Social de trabajadores emigrantes, ningún documento deje de tener eficacia por estar redactado en un idioma extranjero. Quizás por ello, frente al criterio minimalista de la no arbitrariedad, debió prevalecer el criterio maximalista de la interpretación más favorable.

I. Díez-Picazo

§ 10. Macedo Gamero. TS 4.ª S 24 abril 1996

§ 10.—RECURSO DE SUPPLICACION EN EJECUCION DE SENTENCIA. IMPROCEDENCIA EN MATERIA DE TASACION DE COSTAS

Macedo Gamero c. Azvi, S.A.

Tribunal Supremo (Sala de lo Social, Pleno).

Sentencia de 24 de abril de 1996, recurso núm. 2218/1995.

Recurso de casación para unificación de doctrina.

Ponente: Fuentes López.

Abogado: Montero Carbonero.

Hechos y cuestiones jurídicas

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura inadmitió un recurso de suplicación presentado frente al Auto desestimatorio de un recurso de reposición presentado frente al Auto resolutorio de la impugnación de una tasación de costas de ejecución de sentencia. El Tribunal Supremo, en Sentencia del Pleno de la Sala Cuarta, sienta el criterio de que el recurso de suplicación en ejecución de sentencia no procede en materia de tasación de costas, porque dicho recurso está previsto con la única finalidad de garantizar la integridad del título ejecutivo, pero no para impugnar cualquier eventual infracción de normas de procedimiento acaecida en el proceso de ejecución.

Fallo

Se desestima el recurso de casación para unificación de doctrina.

Fundamentos de Derecho

Primero: En ejecución de sentencia firme dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en 4 de septiembre de 1993, por la parte actora se solicitó en el Juzgado de lo Social núm. 1 de Badajoz la práctica de tasación de

costas, incluyendo dentro de la misma los intereses desde la fecha de la sentencia y los honorarios del Letrado devengados en la ejecución; practicada por el Secretario dicha tasación, la misma ascendió a la cantidad de 56.207 ptas., desglosadas en 7.907 ptas. por intereses y 48.300 ptas. por honorarios de Letrado, can-

tidades coincidentes con las pedidas por el ejecutante; por la parte demandada se impugnó la misma, por ser indebidas ambas cantidades dado que las mismas fueron abonadas voluntariamente antes de pedirse la ejecución de la sentencia; por Auto de 26 de enero de 1995, se estimó en parte la oposición referida, reducién-